

YER QALAMPIRIDAN XALQ TABOBATIDA REVMATOID ARTRITNI DAVOLASH VA OLDINI OLISH

Mualliflar: Ilmiy tadqiqotchi **O'sarova Gulchiroy Baxodir qizi** Andijon Davlat Tibbiyot Institutu Pediatriya yo'nalishi 5-bosqich talabasi .

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada shaxs foalyatida yuzaga kelishi mumkun bo'lgan revmatoid artrit ,uning yuzaga chiqish sabablari , shaxs foalyatiga ta'siri va ushbu holatni davolash haqidagi ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan .

ANNOTATION

In this scientific article ,the scientific and theoretical background on rheumatoid arthritis , the causes of its occurrence, its effect on the foality of the individual and the treatment of this condition is covered .

Tayanch so'zlar: erozivdestruktiv , immunokompleks , virus , gripp , angina , osteoparoz , podvivix , ankiloz , oltinli tuzlar, xinolin qatoridagi dorilar, immunodepressiv dorilar , D-penitsillamin , sulfasazin , levamizol .

Base words: erosivdestructive , immunocomplex , virus , influenza , angina , osteoporosis , ankylosis , gold salts, Quinoline line drugs, immunodepressive drugs , D-penicillamine , sulfasazine , levamizol .

Hozirgi kunga kelib eng ko'p katta va kichik yoshdagi insonlarda uchraydigan, hali kelib chiqish sabablari aniqlanmagan revmatoid artrit insonlar orasida ko'plab uchramoqda . Bu kasallik surunkali bo'g'im biriktiruvchi to'qimasining yallig'lanishi bilan kechuvchi , bo'g'implarda eroziv-destruktiv xarakterdagi uzluksiz yallig'lanish jarayoni kuchayib boruvchi kasallikdir. Kasallikda bo'g'im to'qimalarida immunologik asosida kechuvchi yalig'lanish rivojlanib , u bo'g'malarda , tog'ayda marfologik o'zgarishlarga olib keladi . Keyinchalik bemorning ichi a'zolarini ham zararlanishi kuzatiladi .Uning asosida immunokompleks ta'sirida bo'ladigan yallig'lanish yotadi.

Revmatoid artrit kelib chiqish sabablari aniq bo'lmagan kasallik , uning rivojlanishida virus infeksiyasiga va boshqa infeksiyon omillarga ahamiyat berilmoqda . Artritning asosiy xususiyati biriktiruvchi to'qimaning shakillanishi va o'sib borishi bilan kechib , sekin asta tog'ay va suyak epifizini yemirib , g'adirbudurlar , yemirishlar hosil qiladi . Revmatoid artrit tez-tez qo'zib ,deyarli beto'xtov zo'rayib boradigan , surunkali og'ir xastalik uni boshlanishida mayda bo'g'implar ko'proq bilak , kaft-panja va falangalar ,kamroq hollarda esa oyoq kaft-panjasi va falangalararo bo'g'implar shikastlanganligi sababli shu bo'g'implarda og'riqlar paydo bo'ladi . Hozirgi kunda bu kasallik bilan o'g'rigan bemorlarni tarixi o'rganilganda ko'prpq xollarda (55%) kasallik boshlanishi har xil omillar gripp, angina, yuqori nafas yo'llari surunkali infeksiyon kasalliklar qo'zishi , kamroq hollarda sovqotish, bo'g'im lat yeyishi , homiladorlik va tug'ish , klimiks , ruhiy jaroxatlanishlar bilan bog'liqligi aniqlangan. Obektib tekshirilganda kasallik boshlanishida yokida qo'ziganda bo'g'im ichi va atrofidagi to'qimalar yallig'langanligi sababli bo'g'implarni shishib konturi silliqanmaganligini ,hajmi kattalashganligini , bo'g'im ustida terini biroz kattalashganligini ,shakil o'zgarganligini ko'rish mumkun .

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Rentgen usuli bilan tekshirilganda bo'g'imlarda topiladigon o'zgarishlar 4 bosqichga bolinadi;

1-bosqichi: bo'g'imoldi suyaklar ostaparozi.

2-bosqichi: torayishi biroz buzulishi, bo'g'im tirqishining biroz torayishi, bo'g'im suyaklarida bitta ikkta yemirillish chuqurchalarini paydo bo'lishi .

3-bosqichi: tog'ay va suyaklarning anchagina buzulishi ,bo'g'im tirqishining torayishi bo'g'implarning qisman chiqishi (podvivix) .

4-bosqichi: 3-bosqich belgilari va ankiloz (bo'g'implarning qotib qolishi)

Klinik va laborotoriya belgilariga qarab revmatoid artritning uchta faollik darajasi aniqlangan : 1) minimal, 2) o'rta, 3) yuqori darajasi.

Revmatoid artritning quyidagi klinik-patologik variantlari bor: 1) asosan, bo'g'im shakli; 2) bo'g'im-visseral shakli; 3) revmatoid artritning biriktiruvchi to'qimaning boshqa yalpi kasalliklari yoki bo'g'im kasalliklari bilan birga kelishi; 4) yuvenil revmatoid artrit.

DAVOLASH: Kasallikni aktivlik darajasini pasaytirish uchun patologik autoimmun jarayonlarga uzoq muddat ta'sir qilib , uning kuchayib borishini to'xtatish kerak. Bunday dorilarga oltinli tuzlar, xinolin qatoridagi dorilar, immunodepressiv dorilar , D-penitsillamin , sulfasazin , levamizol kiradi Kasallikning bo'g'im nisbatan shikastlangan turida, uning erta bosqichlarida, kichik va o'rtacha aktivlik darajasida xinotin qatoridagi dorilar (rezoxin, delagil yoki plakvenil 0,2- 0,25 g kechki ovqatdan so'ng) ichish tavsiya qilinadi. Bu dorilar yil davomida ichiladi. Ular plazmatik hujayra aktivligini susaytirishi natijasida sust immunodepressiv tasir ko'rsatadi hamda yalliglanishning proliferativ komponentini kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari xalq tabobatida biz foydalanib keladigan, xalq tilidan yer qalampiri nomini olgan bu o'simlikni rematoidni artiriti bor

<http://innoconferences.iblogger.org/>

bemorlarga qo'llab ko'rilganda yaxshi samarali natijalar olindi. Hozirda bu o'simlikni tarkib o'z xossasi va yana boshqa xususiyatlari o'rganilib ko'zdan kechirilmoqda. Yer qalampirini qirg'ichdan o'tkazib , qirg'ichdan o'tkazilgan yer qalampiridan bir osh qoshiqda bir stakan suv qo'shib , 2-3 soat damlab qo'yiladi. So'ngra sizib olib, bo'gimlar og'rigan joyga surtiladi .

PROFILAKTIKASI: Kasallik qo'zgalishi va zo'rayib borishining oldini olish kerak. Sovqotishdan, zo'riqishdan saqlanish , infeksiya o'choqlarini toliq davolash zarur.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR :

- 1) MAVLUDA ZIYAYEVA -TERAPIYA. TOSHENT 2007 YIL .
- 2) O'. B . SHARIPOV . ichki kasalliklar . ABU ALI IBN SINO. TOSHKENT - 1994
- 3) K. BOHADIROV. Ichki kassalikllarga tashxis qo'yish va diagnostika. TOSHKENT-1993